

13. Direct damage caused to the infrastructure of Ukraine during the war is almost \$63 billion. Total economic losses are \$543–600 billion. (March 2023). Kyiv School of Economics. (URL <https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-naneseni-infrastructuri-ukrayini-v-hodi-viyni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/>).

14. The number of Ukrainians and their migration abroad due to the war. (July 2023). Ukrinform. (URL <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3732355-kilkist-ukrainciv-ta-ih-migracia-za-kordon-cerez-vijnu.html>).

15. Ukraine – Report on the situation with internal displacement. (June 2023). International Organization for Migration. (URL <https://dtm.iom.int/reports/ukraina-zvit-pro-situaciyu-z-vnutrishnim-pere-mischennyam-zagalne-opituvannya-naselennya>).

16. State Statistics Service of Ukraine. (URL: <https://ukrstat.gov.ua/>).

17. Verhogyadova, N. I. (2022). Peculiarities of security management of business activity in the conditions of martial law. *Economy and society*. No. 39.

18. Matveev, M. E., Lebedchenko, V. V., Gaidai, H. G. (2022). Regulation of foreign trade in conditions of war. *Scientific perspectives*. No. 5 (23).

19. Security aspects of managing organizations in the conditions of war and post-war reconstruction of the state: materials of the round table (Lviv, May 12, 2023) / (by general editor. V.S. Blihar, G.Z. Leskiv Lviv: LvDU-VS, 2023. 239 p.).

Дані про автора

Ярошевич Ярослав Сергійович,

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана.

е-пошта: yaroshevych.yaroslav@gmail.com

Data about the author

Yaroslav Yaroshevich,

Kyiv National University of Economics named after V. Hetman

е-пошта: yaroshevych.yaroslav@gmail.com

УДК 330.34.014–026.23:338.22:005.336.3

МЕЛЬНИК О. М.

Теоретично-методичні основи сучасної парадигми управління якістю

Предметом дослідження є теоретично-методичні основи сучасної парадигми управління якістю.

Метою дослідження є визначити теоретико-методичні засади сучасної парадигми управління якістю.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведено визначення системи управління якістю. Визначені принципи управління якістю. Окреслені основні етапи розробки та запровадження в підприємстві системи управління якістю. Розглянуто застосування на підприємстві процесного підходу. Наведені заходи, які здійснюються за результатами зворотного зв'язку з якістю послуг.

Висновки. Покращення якості виступає одним із чинників інтенсифікації розвитку економіки, підвищення ефективності виробничих процесів, а також забезпечення конкурентоспроможності на світовому та внутрішньому ринках. Управління якістю в більшості країн з розвинутою економікою розглядається як проблема, що має загальнонаціональний характер. Такий підхід є універсальним, безальтернативним і дозволяє застосовувати базові теоретико-концептуальні та прикладні засади формування системи управління якістю.

Ключові слова: підприємство, менеджмент, якість, фінанси, конкурентоспроможність, інформація, ринок, інновації, споживач, послуги.

MELNYK O. M.

Theoretical and methodological foundations of the modern paradigm of quality management

The subject of the study is the theoretical and methodological foundations of the modern paradigm of quality management.

The purpose of the study is to determine the theoretical and methodological foundations of the modern paradigm of quality management.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article defines the quality management system. Principles of quality management are defined. The main stages of the development and implementation of the quality management system in the enterprise are outlined. The application of the process approach at the enterprise is considered. The measures that are carried out based on the results of feedback on the quality of services are given.

Conclusions. Quality improvement is one of the factors of intensification of economic development, improvement of the efficiency of production processes, as well as ensuring competitiveness on the world and domestic markets. Quality management in most countries with a developed economy is considered as a problem that has a nationwide character. This approach is universal, has no alternative and allows applying the basic theoretical–conceptual and applied principles of the formation of the quality management system.

Keywords: enterprise, management, quality, finance, competitiveness, information, market, innovation, consumer, services.

Постановка проблеми. В умовах глобальної нестабільності сфера послуг є однією з небагатьох галузей національного господарства, в якій спостерігається позитивна динаміка. Україна володіє потужним потенціалом для розвитку сфери послуг: географічне розташування, культурна спадщина, природні та природно–рекреаційні ресурси, проте вона займає незначне місце на світовому ринку послуг. На перший план виходить проблема забезпечення конкурентоспроможності рекреаційного комплексу України, яке безпосередньо пов'язано з впровадженням системи управління якістю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний вклад в формуванні теоретико–практичної наукової бази механізму управління якістю внесли дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених: Л. Басовського, Д. Лойко, Л. Лосюк, О. Момота, М. Шаповала, А. Грехема, Е. Демінга, К. Ісікави, Ф. Кросбі, К. Хьюберта та інших. Однак, недостатні дослідження даної проблеми, необхідність наукового обґрунтування та удосконалення організаційного та економічного механізмів управління якістю потребує подальшого дослідження.

Мета статті – визначити теоретико–методичні засади сучасної парадигми управління якістю.

Виклад основного матеріалу. Сучасний ефективний менеджмент передбачає впровадження системи управління якістю, як засобу досягнення конкурентоспроможності, завоювання довіри до продукції/ послуг у споживача.

Система управління якістю – це сукупність взаємопов'язаних або взаємообумовлених елементів, яка надає можливість встановлювати політику та цілі, досягати їх та спрямовувати і контролювати діяльність підприємства щодо покращення якості. Ця система представляє собою сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для загального керівництва якістю [1]. Система управління якістю є інструментом, за допомогою якого підприємство, державні та місцеві органи влади можуть покращувати свою діяльність та якість надання послуг споживачам. Вона використовується для покращення функціонування та підвищення конкурентоспроможності підприємства, обумовлює конкурентоспроможність продукції або послуг.

Система управління якістю ґрунтується на міжнародних (ISO), міждержавних (ГОСТ) та національних стандартах (ДСТУ). В основу системи управління якістю в межах стандартів ISO покладено 8 принципів управління якістю:

1) орієнтація на замовника – підприємства залежать від замовника, тому повинні розуміти та виконувати їх поточні та майбутні потреби, прагнути перевищити їх очікування;

2) лідерство – забезпечення керівниками єдності призначеності та напрямів діяльності підприємства;

3) залучення працівників – персонал становить основу будь–якого підприємства;

4) процесний підхід – ефективне досягнення результату передбачає управління діяльністю та ресурсами підприємства як процесом;

5) системний підхід до управління – визначення та розуміння взаємопов'язаних процесів та управління ними як системою;

6) постійне покращення – основною ціллю підприємства вважається покращення показників діяльності підприємства;

7) прийняття рішень на підставі фактів – ефективні рішення приймають на підставі аналізованого об'єктивних даних та інформації;

8) взаємовигідні стосунки з постачальниками.

Система управління якістю на підприємстві повинна визначати мету, завдання, складові та етапи розробки та впровадження. Більшість вітчизняних та зарубіжних науковців основним завданням системи управління якістю вбачають покращення якості продукції/послуг не тільки в впровадженні системи менеджменту якості в підприємстві, проте й зниженні витрат на забезпечення якості за допомогою використання планування, організування, аналізу, моніторингу якості, з метою усунення причин невідповідності, створення у споживачів переконання у відсутності неякісної продукції/послуг [2; 11]. Стандарти визначають кілька основних етапів при розробці, запровадженні на підприємстві системи управління якістю.

Послідовність етапів розробки та запровадження на підприємстві системи управління якістю наступна:

1) встановлення вимог і очікувань споживачів, співробітників в якості виготовленої продукції або послуги;

2) присутність політики і цілей підприємства, що відповідає задоволенню відповідних потреб споживачів;

3) впровадження процесного підходу для досягнення поставлених цілей;

4) окреслення потрібних ресурсів і забезпечення ними відповідальних за процеси для досягнення цілей підприємства;

5) опрацювання і застосування методів для вимірювання результативності та ефективності кожного процесу на основі основних показників якості;

6) визначення механізмів, необхідних для запобігання невідповідностей і усунення їх причин в процесах системи управління якістю;

7) розробка і застосування процесу для удосконалення системи управління якістю.

Побудова процесів системи управління якістю має забезпечувати належне керівництво всіма технологічними процесами, які визначають якість

послуг та гарантують їхній відповідний рівень. Застосування на підприємстві системи процесів одночасно з їх ідентифікацією і взаємодією, а також їх менеджмент називається «процесним підходом».

Застосування процесного підходу передбачає: оцінку вимог замовника та відповідність їм; необхідність розгляду процесів з точки зору додавання цінності; досягнення результатів в робочих характеристиках процесів і ефективності; постійне удосконалення процесів. Процесний принцип досягнення якості – це аналіз дій з виробництва продукції/надання послуг як неперервного технологічного процесу, в якому бере участь багато працівників, кожен з яких вносить у виробництво продукту свій трудовий внесок.

При впровадженні та застосуванні системи управління якістю підприємство повинно планувати та впроваджувати процеси моніторингу, вимірювання, аналізування та покращення. З цією метою повинні здійснюватись такі види робіт: організація відстеження інформації щодо задоволеності замовника; проведення внутрішнього аудиту; моніторинг та вимірювання процесів; моніторинг і вимірювання продукції; контроль невідповідної продукції; аналізування даних результатів моніторингу та вимірювання. Персонал, залучений до робіт, які впливають на відповідність продукції вимогам системи управління якістю, повинен бути компетентним: мати належні освіти, професійну підготовленість, навички та досвід. Задоволення вимог споживача у наданні високоякісної послуги може бути досягнуто лише за наявності погодженості між відповідальністю керівництва, персоналом, матеріальними ресурсами та структурою системи якості.

Якість послуги, як її сприймають споживачі, безпосередньо визначається процесами та діями, пов'язаними із заходами, які здійснюються за результатами зворотного зв'язку з якості послуг, а саме: оцінюванням наданої постачальником послуги; оцінюванням отриманої послуги споживачем; перевірки якості виконання усіх процесів системи якості та їхньої ефективності. Вимога стандарту вказує, що оцінка задоволення споживача повинна визначати ступінь, згідно з яким надання, номенклатура послуг чи процес їх виконання задовольняє потреби споживача.

Основні критерії якості наданої послуги:

- матеріальна інфраструктура послуг;
- професіоналізм;
- відповідальність;

- ефективність;
- результативність;
- довіра;
- безпечність;
- доступність;
- орієнтація на клієнта.

Основні принципи планування та обліку витрат на якість:

- періодичність;
- взаємозв'язок з видами діяльності, реалізованими в системі якості;
- економічна значимість витрат;
- децентралізація;
- використання єдиних планово-облікових одиниць виміру;
- достатність інформації;
- наступність і багаторазовість використання;
- бюджетне управління витратами на якість.

Забезпечення ефективного функціонування системи якості на підприємстві вимагає впровадження організаційно-економічних механізмів, відповідних національним та міжнародним стандартам з управління якістю.

Висновки

Покращення якості виступає одним із чинників інтенсифікації розвитку економіки, підвищення ефективності виробничих процесів, а також забезпечення конкурентоспроможності на світовому та внутрішньому ринках. Управління якістю в більшості країн з розвинутою економікою розглядається як проблема, що має загальнонаціональний характер. Такий підхід є універсальним, безальтернативним і дозволяє застосовувати базові теоретико-концептуальні та прикладні засади формування системи управління якістю.

Список використаних джерел

1. Бригілевич І. Система управління якістю. CDMS: сайт. 2012. URL: <http://www.cdms.org.ua/index.php/uk/municipal-government-mn-ua/quality-management-system-mn-ua/229-quality-management-system-art-ua.html?475>
2. Буряк Р. І. Аналіз досвіду провідних країн світу у сфері управління якістю. Зовнішня торгівля: право та економіка. 2010. № 6. С. 35–39.
3. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність банківського іпотечного кредитування. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2010. Вип. 20 (2). С. 151–156.

4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.

5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.

6. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.

7. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюха Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2021. 189 с.

8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 368 с.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Bryhilevych, I. (2012). Systema upravlinnya yakisty [Quality management system]. CDMS: Website. Retrieved from <http://www.cdms.org.ua/index.php/uk/municipal-government-mn-ua/quality-management-system-mn-ua/229-quality-management-system-art-ua.html?475>
2. Buryak, R. I. (2010). Analiz dosvidu providnykh krayin svitu u sferi upravlinnya yakisty [Analysis of the experi-

ence of leading countries in the field of quality management]. *Zovnishnya torhivlya: pravo ta ekonomika – Foreign trade: law and economics*, 6, 35–39. [in Ukrainian].

3. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Sutnist' bankivs'koho ipotechnoho kredytuvannya [Essence of bank mortgage lending]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 20 (2) (pp. 151–156). [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). *Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook*. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). *Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodni ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook*. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]*: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterpris-

es at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Momot, O. I. (2007). *Menedzhment yakosti ta elementy systemy yakosti [Quality management and elements of the quality system]: Manual*. Kyiv: Center for Educational Literature. [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Мельник Олександра Михайлівна,

к.е.н., доцент, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

e-mail: lmm1viv@gmail.com

Data about the author

Oleksandra Melnyk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Hetman P. Sahaidachny National Academy of Ground Forces

e-mail: lmm1viv@gmail.com